

Mapas Cognitivos Difusos y su Aplicación al Análisis de Indicadores de Riesgo Financiero en Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador

Fuzzy Cognitive Maps and Their Application to the Analysis of Financial Risk Indicators in Ecuadorian Credit Unions

Palacios Zurita Wladimir Alexander¹

¹Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López - Universidad Bolivariana del Ecuador
apalacios@espam.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0002-1492-4349>

Resumen: El análisis de los factores de riesgo financiero en las cooperativas de ahorro y crédito constituye un desafío debido a la complejidad de las interacciones entre variables que inciden en su estabilidad. Al respecto, se emplearon mapas cognitivos difusos como instrumento metodológico para representar y comprender estas interacciones causales, facilitando con ello la simulación de escenarios de intervención e informando la toma de decisiones estratégicas. El objetivo de este estudio fue analizar la dinámica de los factores de riesgo financiero en las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador utilizando mapas cognitivos difusos junto con la evaluación de sus implicaciones a través de escenarios simulados. La metodología consistió en la construcción de un modelo a partir de ocho indicadores financieros previamente seleccionados, la definición de relaciones causales con pesos en una escala de -1 a +1 y la simulación de tres escenarios de intervención utilizando la plataforma MentalModeler. Los principales resultados indican que el modelo brindó la oportunidad de aclarar las ramificaciones de la morosidad, el mejoramiento de provisiones y la disminución de los activos improductivos en variables fundamentales como la vulnerabilidad del patrimonio, la eficiencia operativa y la cobertura de provisiones. Estos resultados subrayan la capacidad de los mapas cognitivos difusos para prever impactos y reforzar la sustentabilidad financiera de las cooperativas.

Palabras clave: Gestión Del Riesgo, Mapas Cognitivos Difusos, Cooperativas De Ahorro Y Crédito, Sostenibilidad Financiera, Escenarios De Intervención.

Abstract: The analysis of financial risk factors in credit unions is a challenge due to the complexity of the interactions between variables that affect their stability. In this regard, fuzzy cognitive maps were used as a methodological instrument to represent and understand these causal interactions, thereby facilitating the simulation of intervention scenarios and informing strategic decision-making. The objective of this study was to analyze the dynamics of financial risk factors in savings and credit cooperatives in Ecuador using fuzzy cognitive maps along with the evaluation of their implications through simulated scenarios. The methodology consisted of the construction of a model from eight previously selected financial indicators, the definition of causal relationships with weights on a scale of -1 to +1 and the simulation of three intervention scenarios using the MentalModeler platform. The main results indicate that the model provided an opportunity to clarify the ramifications of non-performing loans, the improvement of provisions and the decrease in non-performing assets on fundamental variables such as equity vulnerability, operational efficiency and provision coverage. These results underscore the ability of fuzzy cognitive maps to predict impacts and reinforce the financial sustainability of cooperatives.

Key Words: Risk Management, Fuzzy Cognitive Maps, Savings And Credit Cooperatives, Financial Sustainability, Intervention Scenarios.

1. Introducción

El manejo de los riesgos financieros funciona como una base esencial para mantener la estabilidad dentro de las cooperativas de ahorro y crédito (COAC) en Ecuador. Estas instituciones, que gestionan los activos financieros de sus diversos integrantes, desempeñan un papel profundamente importante en la economía solidaria del país. La gestión eficaz del riesgo facilita la pronta identificación de debilidades, el alivio de los impactos perjudiciales y el mecanismo de protección básico para mantener la continuidad operativa de estas entidades en medio de la dinámica cambiante del entorno financiero actual. En este marco, la literatura académica revisada hace énfasis en que el constante monitoreo de los riesgos crediticios, de mercado, de liquidez y operativos resultan indispensables para mantener la solidez de las carteras y proteger el bienestar económico de los grupos de interés [1]

La incorporación de metodologías de gestión de riesgos dentro del marco cultural de una organización, reforzada por mecanismos de gobernanza sólidos, mejora la resiliencia financiera de las cooperativas, aumenta la eficacia operativa y fomenta la sostenibilidad en el tiempo. Las métricas esenciales para evaluar el desempeño del sector abarcan el margen neto, la rotación de activos y el multiplicador de capital, que sirven para informar los procesos estratégicos de toma de decisiones [2]. Se da mayor importancia a estas consideraciones en la necesidad de fundamentar los modelos de riesgo empleados, garantizando así coherencia y competencia predictiva en la adaptación a escenarios dinámicos [3]

En relación con Ecuador, la significación del riesgo crediticio es marcadamente pronunciada debido a elementos macroeconómicos como la dolarización, las fluctuaciones en los mercados globales y la limitada autonomía de la política monetaria, todos los cuales exacerbaban la susceptibilidad tanto de los prestatarios como de las entidades financieras [4]. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) ha enfrentado estos desafíos mediante la creación de marcos regulatorios destinados a fortalecer la estabilidad del sistema, en el que las COAC deben apegarse a parámetros específicos esenciales de riesgo financiero, que engloban requerimientos mínimos de liquidez y solvencia. Estas regulaciones se esfuerzan por estructurar las operaciones de estas entidades a la vez que aseguran que posean una base sólida en pro de defender los intereses de sus miembros y sostener la confianza en el sector [5]

No obstante, análisis recientes indican una disminución consistente en el número de cooperativas, que ha disminuido de 981 en 2012 a 402 en 2024, reflejando procesos de fusión, intervención, o liquidación entre aquellas entidades que incumplieron con los estándares normativos [6, 5]. Al mismo tiempo, el sector exhibe un repunte en las tasas de morosidad y fluctuaciones en la liquidez y la intermediación financiera, lo que subraya la necesidad de mejorar las prácticas de gestión de riesgos para proteger la estabilidad del sistema financiero popular y solidario.

Debido a las relaciones complejas y no lineales entre los riesgos financieros, es necesario idear enfoques metodológicos capaces de representar con precisión estas interrelaciones. En este marco, la evaluación de las publicaciones académicas disponibles apoyan la aplicación de mapas cognitivos difusos (FCM) como técnica fiable para modelar relaciones causales entre los indicadores financieros y, en consecuencia, para simular escenarios particularmente aplicables a los ámbitos del crédito y la sustentabilidad financiera [7, 8]

El objetivo principal de esta investigación es analizar la dinámica de los factores de riesgo financiero en las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador utilizando mapas cognitivos difusos junto con la evaluación de sus implicaciones a través de escenarios simulados.

2. Metodología

2.1. Explicación del método utilizado

La investigación se centra en la utilización de Mapas Cognitivos Difusos como instrumento metodológico para representar las interconexiones entre los determinantes del riesgo financiero dentro de los COAC de Ecuador. Siguiendo lo que exponen Infante et al [9] esta metodología facilita la construcción de una red que consiste en nodos (conceptos representativos) y bordes dirigidos (asociaciones causales), a la que se asignan pesos que van de -1 a +1, significando la magnitud y dirección de influencia. En consecuencia, el modelo da paso a la identificación de correlaciones tanto afirmativas como adversas entre los indicadores elegidos.

En contraste con otras técnicas analíticas cuantitativas, los FCM incorporan datos cuantitativos y cualitativos, ofreciendo así una representación ajustable de sistemas complejos caracterizados por una causalidad no lineal. Por lo tanto, demuestran ser especialmente beneficiosos para evaluar escenarios dinámicos y coadyuvar a procesos estratégicos de la toma de decisiones en entornos caracterizados por el riesgo como el ámbito financiero [10]

2.2. Descripción de los datos

El sector cooperativo en el Ecuador cuenta con un total de 42 indicadores financieros definidos por el ente regulador. Sin embargo, para este estudio se seleccionaron únicamente ocho para no sobrecargar la estructura del mapa cognitivo, a partir de un proceso de reducción en tres fases, con la finalidad de concentrarse en aquellos indicadores más relevantes para el análisis de riesgos financieros:

- Refinamiento conceptual: implicó la eliminación de métricas redundantes en sus fórmulas de cálculo
- Evaluación de multicolinealidad: exclusión de aquellos que exhiben alta correlación según el coeficiente de Pearson >0.80
- Evaluación predictiva en Orange Data Mining: eliminación de pares considerados menos significativos o redundantes en su impacto.

Como resultado de dicho proceso, las métricas que constituyen el marco del mapa cognitivo son:

1. Cobertura de provisiones para microcrédito.
2. Morosidad total de la cartera.
3. Activos improductivos netos/total de activos.
4. Morosidad de cartera de crédito inmobiliario.
5. Cobertura de provisiones para crédito de consumo.
6. Cobertura de provisiones para cartera problemática.
7. Eficiencia microeconómica (gastos de operación estimados/activo promedio).
8. Vulnerabilidad de patrimonio ($FI = 1 + \text{activos improductivos/activos totales}$).

Tal y como se lee en las disposiciones actuales de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, estos indicadores representan aspectos fundamentales de la salud financiera y la atenuación de riesgos al interior de las cooperativas de ahorro y crédito [5].

2.3. Simulación de escenarios

Para investigar los atributos dinámicos del sistema y delinear posibles vías de riesgo, se formularon tres escenarios de simulación distintos empleando el software Mental Modeler:

- Escenario de aumento de la morosidad: Los ratios preliminares de morosidad general de cartera y morosidad relacionados con los préstamos inmobiliarios son elevados, con el objetivo de analizar las variaciones en la cobertura de provisiones, la eficiencia microeconómica y la vulnerabilidad de los activos.
- Escenario de aumento de provisiones: Se mejoran las métricas de cobertura de provisión (que abarca microcréditos, consumidores y carteras problemáticas) para evaluar su efectividad en la mitigación de riesgos y disminuir los impactos adversos sobre activos improductivos y tasas de morosidad.
- Escenario de Reducción de Activos Improductivos: El peso asignado a los activos improductivos netos se disminuye en relación con el total de activos, permitiendo la observación de la reacción del sistema respecto a la eficiencia operativa y la estabilidad del capital.

Cada escenario experimentó simulaciones iterativas, lo que promovió una evaluación integral de cómo las alteraciones iniciales se distribuyen entre la red de interrelaciones causales y producen impactos variados en los indicadores.

2.4. Supuestos

El plan del modelo se deriva de los siguientes supuestos principales:

1. Las relaciones causales entre los indicadores se pueden representar como influencias directas que son capaces de demostrar una disposición positiva o negativa con una magnitud que abarca de -1 a +1.
2. Las métricas seleccionadas describen adecuadamente las complejidades financieras que experimentan las COAC, y que sus interconexiones dan paso a una explicación completa de los cambios en su solidez organizacional.
3. Los coeficientes iniciales de la matriz de adyacencia se identifican mediante una exploración detallada de la literatura asociada al riesgo financiero y a los marcos normativos aplicables a las entidades dentro del dominio cooperativo.
4. Se mantiene una característica dinámica y sensible a la retroalimentación del sistema, en donde las modificaciones en un indicador puede aumentar o disminuir sus interacciones con otros indicadores.

3. Resultados

En este apartado se presentan los hallazgos obtenidos tras la simulación de los tres escenarios de intervención, diseñados a partir del mapa cognitivo construido con la herramienta MentalModeler.

Figura 1. Modelo conceptual de relaciones entre indicadores financieros de las COACs.

En la figura 1 se observa el mapa cognitivo difuso construido a partir de los ocho indicadores financieros previamente mencionados, acompañado de los tres escenarios de intervención. El diagrama aclara las interconexiones entre los nodos de morosidad en relación con la vulnerabilidad de activos y la cobertura de provisiones, mientras que los activos improductivos se asocian a la eficiencia microeconómica y a la equidad. Las flechas significan ya sea relaciones causales positivas o negativas, en pro de visualizar la estructura de dependencia que explican cómo las variaciones en factores específicos pueden influir en la estabilidad y desempeño de las cooperativas de ahorro y crédito.

Métricas

El proceso de validación del modelo se complementó con las métricas estructurales resultantes del mapeo para identificar la función de cada elemento dentro del mapa cognitivo difuso y su grado de impacto en el sistema general.

Model		Matrix		Preferred State & Metrics		Scenario		Info	
Total Components	Component	Indegree	Outdegree	Centrality	Preferred State	Type			
11	Cobertura Provisiones Microcrédito	0.5	0.6	1.1		ordinary			
Total Connections	Morosidad Total de la Cartera	1.3	2.5	3.8		ordinary			
18	Activos Improductivos/Total de Activos	0.3	1.6999999999999997	1.9999999999999998		ordinary			
Density	Morosidad Cartera Inmobiliario	0	1.2999999999999998	1.2999999999999998		driver			
0.1636363636	Cobertura Provisiones Consumo	0.5	0.5	1		ordinary			
Connections per Component	Cobertura Provisiones Cartera Problemática	0.6	0.7	1.2999999999999998		ordinary			
1.6363636364	Eficiencia Microeconómica	0.6	1	1.6		ordinary			
Number of Driver Components	Vulnerabilidad de Patrimonio	4.5	0	4.5		receiver			
1	Incremento Morosidad	0	0	0		none			
Number of Receiver Components	Fortalecimiento Provisiones	0	0	0		none			
1	Reducción Activos Improductivos	0	0	0		none			
Number of Ordinary Components									
6									
Complexity Score									
1									

Figura 2. Métricas estructurales del modelo de mapa cognitivo difuso

Según lo que reflejan las métricas obtenidas, el modelo se conforma por once elementos que se relacionan a través de dieciocho conexiones. En conjunto, muestran una densidad de 0.16, lo que da paso a interpretar que el nivel de complejidad no es excesivo y que por lo tanto, resulta manejable dentro del análisis. Existe un singular punto de entrada (conductor), representado por la morosidad asociada a la cartera inmobiliaria, y un punto de salida (receptor), que se alinea con la vulnerabilidad de los activos. El pico de centralidad se encuentra en la morosidad general de la cartera y la vulnerabilidad de patrimonio, ilustrando su función principal dentro de la dinámica del sistema. Esta tendencia permite notar que la arquitectura del modelo se alinea con las realidades financieras de las cooperativas, enfatizando la importancia de la morosidad y los activos como importantes elementos en la gestión del riesgo financiero (Figura 2).

Escenario 1: Incremento de morosidad

Figura 3. Escenario 1: Impacto del incremento de la morosidad en la vulnerabilidad patrimonial y las provisiones

El aumento de la morosidad afecta negativamente en la cobertura de disposición de microcrédito, junto con las carteras de consumo y problemáticas, que presentan disminuciones menores. Al mismo tiempo, la vulnerabilidad financiera va en aumento, lo que refleja un retroceso en la solvencia institucional. Este resultado fundamenta la noción de que la morosidad representa un factor de riesgo significativo que pone en peligro la estabilidad financiera al reducir la capacidad de hacer frente a las pérdidas (Figura 3).

Escenario 2: Fortalecimiento de provisiones

Figura 4. Escenario 2: Efectos del fortalecimiento de provisiones sobre la vulnerabilidad patrimonial

La intervención destinada a mejorar las provisiones y su cobertura demuestra una influencia directa en el alivio de la vulnerabilidad financiera, mientras que las demás variables se mantienen constantes. Esto demuestra que las disposiciones actúan como una estrategia defensiva pasiva: no impactan en la prevención de la morosidad ni en la eficacia operativa, pero sí alivia las consecuencias al mejorar la estabilidad financiera de la organización (Figura 4).

Escenario 3: Reducción de activos improductivos

Figura 5. Escenario 3: Consecuencias de la reducción de activos improductivos en la eficiencia y la estabilidad financiera

Este escenario produce los resultados más favorables: mejora la eficiencia microeconómica, disminuye notablemente la vulnerabilidad patrimonial y se reduce la morosidad general. Además, la cobertura de provisiones revela una mejora que aunque ligera, refuerza la capacidad de abordar los riesgos crediticios de manera efectiva. De forma general, estos hallazgos sugieren que la reducción de los activos improductivos mejora la gobernanza interna y también fortalece la estabilidad del patrimonio al tiempo que disminuye la vulnerabilidad a posibles pérdidas (Figura 5)

4. Discusión

El propósito central de este trabajo fue analizar la dinámica de los factores de riesgo financiero en las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador utilizando mapas cognitivos difusos junto con la evaluación de sus implicaciones a través de escenarios simulados. Esto facilitó el esclarecimiento de las interrelaciones entre variables como morosidad, liquidez y rentabilidad, permitiendo una evaluación de sus ramificaciones para los resultados financieros de dichas organizaciones. En consecuencia, se hizo posible construir un modelo que aclarara estas dinámicas y que, a su vez, sirva como elemento fundacional para la formulación de estrategias diseñadas para mitigar riesgos y potenciar el desempeño financiero.

Los hallazgos indican que la morosidad se perfila como el factor más fundamental, ya que su escalamiento impacta directamente en la rentabilidad. Por el contrario, la liquidez asume un doble papel: cuando se maneja de manera efectiva, sirve como piedra angular de estabilidad y competitividad, sin embargo, si se acumula excesivamente, en última instancia puede disminuir los rendimientos. El análisis fundamenta así la correlación inversa entre morosidad y rentabilidad, al tiempo que subraya la necesidad de lograr un equilibrio en la liquidez, permitiendo a las cooperativas estar equipadas para circunstancias imprevistas sin comprometer su capacidad de generar ganancias. Estos conocimientos subrayan la naturaleza crítica de lograr un equilibrio entre la estabilidad operacional y la eficiencia en el despliegue de recursos financieros.

Estos resultados se alinean con importantes investigaciones previas dentro de la literatura académica. Por ejemplo, Ochoa et al y Uchuarí [11, 23] aseveran que la crisis derivada de la pandemia por COVID-19 exacerbó la fragilidad del sistema financiero ecuatoriano, resultando en mayores tasas de morosidad y necesitando el refuerzo de los mecanismos de gestión y control de riesgos. Rivas, Guerrero y Larco

[12, 18, 19] establecieron empíricamente una notable correlación negativa entre morosidad y rentabilidad en las COAC, corroborando las conclusiones extraídas en este estudio.

En sus investigaciones, Vizcaíno et al y Bombón et al [13, 24] demuestran que la gestión efectiva del crédito es fundamental para mitigar la morosidad mientras que simultáneamente se mejora la liquidez, fomentando con ello un desempeño financiero más estable [25]. Por otra parte, Ávila et al, Cardoso y Cobos [14, 20, 21] enfatizan que lograr un equilibrio entre liquidez y rentabilidad es esencial para sostener la estabilidad de las cooperativas, conclusión que se evidencia claramente en los escenarios simulados que se presentan en esta investigación.

Además, la revisión teórica que sustenta esta investigación aporta confianza y solidez a sus resultados. Bakhtavar et al y Gómez et al [15, 22] destacan que los mapas cognitivos difusos (FCM) son herramientas muy útiles cuando se trabaja en entornos con riesgo, ya que permiten representar sistemas complejos y enfocar la atención en las variables más importantes para la toma de decisiones. De manera comparable, Shevchenko et al [16] subrayan que estas herramientas permiten el discernimiento de elementos fundamentales dentro del ámbito de la gestión de riesgos organizacionales, siendo posible para los directivos prever posibles desafíos y emplear estrategias para disminuir sus efectos antes de que se conviertan en problemas significativos.

Además, Sarmiento et al [17] argumentan que las FCM ofrecen metodologías sistemáticas y trazables que apoyan la toma de decisiones en entornos inciertos, integrando perspectivas de distintos actores y considerando relaciones causales relevantes. Estos aportes confirman que la metodología aplicada en este estudio es adecuada y que además puede ajustarse con facilidad a entornos de investigación financiera donde las capacidades técnicas no son muy amplias.

En este marco, los resultados de la investigación corroboran que la utilización de Mapas Cognitivos Fuzzy (FCM) funciona como una herramienta fiable para la administración del riesgo financiero dentro de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC), permitiendo el discernimiento de conexiones causales críticas y permitiendo la simulación de escenarios estratégicos de toma de decisiones. La concordancia entre hallazgos empíricos y literatura preexistente significa que la morosidad ejerce un impacto sustancial en la rentabilidad, mientras que la liquidez actúa como un elemento mediador vital para la preservación de la estabilidad sistémica. Además, los hallazgos indican que las FCM confieren ventajas en comparación con los enfoques tradicionales, ya que abarcan dinámicas no lineales y proporcionan un punto de vista integral sobre el entorno de riesgo.

En resumen, el despliegue de mapas cognitivos difusos contribuye académicamente, enriqueciendo la limitada literatura que rodea al sector financiero en Ecuador, que es a la vez popular y solidario, al tiempo que proporciona una herramienta pragmática para los administradores de COAC. Este enfoque metodológico puede ayudar en la formulación de estrategias más efectivas dirigidas a controlar la morosidad, administrar la liquidez y mejorar la rentabilidad dentro de un medio definido por la incertidumbre y la volatilidad.

5. Conclusiones

La aplicación de mapas cognitivos difusos ha facilitado una descripción sistemática de las interconexiones causales entre variables de riesgo financiero que influyen en la eficacia operativa de las cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador. Este marco metodológico ha demostrado su idoneidad para navegar por las complejidades del sistema, ya que encapsula la incertidumbre y ambigüedad intrínseca a la dinámica financiera, al tiempo que potencia la identificación de variables clave y sus interacciones dentro del modelo

El análisis reveló que los escenarios de intervención proporcionan información sobre las trayectorias potenciales del ecosistema financiero de las COAC, funcionando como una herramienta de previsión que ayuda a anticipar resultados, evaluar alternativas y dirigir la toma de decisiones estratégicas. De esta manera, se postula que los mapas cognitivos difusos (FCMs) encarnan un enfoque flexible y maleable que es instrumental en el desarrollo de marcos causales significativos.

La incorporación de los FCM al análisis de riesgos financieros dentro del sector cooperativo proporciona importantes ventajas prácticas. Proporcionan a los administradores de COAC una herramienta para formular estrategias que mejoren la gestión de riesgos y aseguren la viabilidad institucional en medio de un panorama económico marcado por la volatilidad y la imprevisibilidad. Además, su aplicación puede ampliarse para abarcar dominios específicos como la asignación de recursos, la disminución de activos no productivos y la evaluación de políticas crediticias, permitiendo con ello la anticipación de escenarios y orientando decisiones estratégicas que fomenten la resiliencia financiera a largo plazo.

6. Referencias

- [1]. León Bermeo, S., Murillo Párraga, D. (2021). Análisis Financiero: Gestionar los riesgos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito segmento 1. Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 6(12), 242–272. <https://doi.org/10.35381/r.k.v6i12.1289>

- [2]. Gupta, S., Mohite, S., Nisarga, S., Shaikh, M. (2023). A Study on Risk Management Strategies – REST, Journal on Banking, Accounting and Business; 2(2), 118-126. <https://doi.org/10.46632/jbab/2/2/18>
- [3]. Lynch, D., Hasan, I., & Siddique, A. (2023). Validation of Risk Management Models for Financial Institutions. In *Validation of Risk Management Models for Financial Institutions: Theory and Practice* (pp. i–ii), Cambridge University Press.
- [4]. Ortiz Reyes, C. (2023). Modelo de gestión de riesgo de crédito para la toma de decisiones en instituciones financieras. Tesis de Maestría. Ambato- Ecuador. Disponible en: <https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/31b825ef-4c91-483f-b6b4-dbd9bc588e82/content>
- [5]. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (Julio 2024). Actualidad y Cifras EPS. <https://www.seps.gob.ec/wp-content/uploads/Actualidad-y-Cifras-EPS-reducido-may2024.pdf>
- [6]. Toapanta Freire, A., Vásconez Acuña, L. (2024). Riesgo crediticio y la estabilidad financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador. *Gestio et Productio. Revista Electrónica de Ciencias Gerenciales*; 6(1), 493-524. <https://doi.org/10.35381/gep.v6i1.112>
- [7]. Bak, I., & Cheba, K. (2020). Fuzzy cognitive maps and their application in the economic sciences. *Lower Silesian Digital Library*; 24(3), 20-36. <https://doi.org/10.15611/eada.2020.3.02>
- [8]. Han, H., Yang, Y. Zhang, R., Brekhna, B. (2020). FCM-Based P2P Network Lending Platform Credit Risk Dynamic Assessment. In *IEEE Access*, vol. 8, pp. 195664-195674, 2020, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3032181>.
- [9]. Infante-Moro, A., Infante-Moro, J. C., & Gallardo-Pérez, J. (2021). Los mapas cognitivos difusos y su aplicación en la investigación de las ciencias sociales: estudio de sus principales problemáticas. *Education in the Knowledge Society (EKS)*, 22, e26380. <https://doi.org/10.14201/eks.26380>
- [10]. Petukhova, A. V., Kovalenko, A. V., & Ovsyannikova, A. V. (2022). Algorithm for Optimization of Inverse Problem Modeling in Fuzzy Cognitive Maps. *Mathematics*, 10(19), 3452. <https://doi.org/10.3390/math10193452>
- [11]. Ochoa Escobar, Laura Marlene, Litardo Uvidia, Emanuel Dennis, & Ortega de la Cadena, Evelin Samantha. (2021). La crisis económica ante la pandemia COVID-19 en el Ecuador, periodo 2021. *Dilemas contemporáneos: educación, política y valores*, 9(spe1), 00113. Epub 31 de enero de 2022. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v9i.3025>
- [12]. Vizcaíno, M. E. G., Barreno, J. T. R., & Vizcaíno, J. M. G. (2025). Relación entre la morosidad y la liquidez en cooperativas financieras: Estudio de caso de la COAC CACPE Pastaza. *Dilemas Contemporáneos Educación Política y Valores*; 12(3), 1-21. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v12i3.4686>
- [13]. Ávila Illescas, M., Ordóñez Parra, Y., & Abril Fajardo, X. (2024). Incidencia del riesgo financiero y la rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 2 de la ciudad de Cuenca período 2021- 2023. *Revista Decisión Gerencial*, 3(8), 1–13. <https://doi.org/10.26871/rdg.v3i8.55>
- [14]. Bakhtavar, E., Valipour, M., Yousefi, S. et al. Mapas cognitivos difusos en el análisis de riesgos de sistemas: una revisión exhaustiva. *Complex Intell. Syst.* 7 , 621–637 (2021). <https://doi.org/10.1007/s40747-020-00228-2>
- [15]. Shevchenko, S., Zhdanova, Y., Kryvytska, O., Shevchenko, H., Spasiteleva, S. (2024). Fuzzy cognitive mapping as a scenario approach for information security risk analysis. *CEUR*, 38(26), 356-362. <https://ceur-ws.org/Vol-3826/short28.pdf>
- [16]. Sarmiento, I., Cockcroft, A., Dion, A. et al. Fuzzy cognitive mapping in participatory research and decision making: a practice review. *Arch Public Health* 82, 76 (2024). <https://doi.org/10.1186/s13690-024-01303-7>
- [17]. Guerrero Guevara, J. L., & Peñaloza López, V. L. (2022). Estudio y análisis del riesgo de liquidez en las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1, 2 y 3 de Ecuador. *UDA AKADEM*, 1(9), 210–237. <https://doi.org/10.33324/udaakadem.v1i9.483>
- [18]. Larco Castillo, F. (2021). Evaluación de la salud financiera de los segmentos del sector financiero popular y solidario a través del sistema CAMEL. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS. Quito. https://www.seps.gob.ec/wp-content/uploads/Eval_Salud_Financiera_Segmentos_CAMEL_publicacion.pdf
- [19]. Cardoso, G. (2019). La economía popular y solidaria en Ecuador: fusión y liquidación de las cooperativas. *Estudios de la Gestión*, 6, 189-202. <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/eg/article/view/1307/1210>
- [20]. Cobos Salinas, E. C., Peláez Moreno, L. E., Malla Alvarado, F. Y., Hernández Ocampo, S. E., Peña Vélez, M. J., & Sarmiento Castillo, G. del P. (2023). Sostenibilidad financiera y quiebra de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, provincia El Oro. *Tesla Revista Científica*, 3(1), e176. <https://doi.org/10.55204/trc.v3i1.e176>
- [21]. Gómez Ramos, Elsy Lizbeth, & Guerrero Martínez, Héctor Adrián. (2020). Diseño de un mapa cognitivo difuso como aproximación a una estructura socioeconómica contemporánea: aportaciones desde el institucionalismo. *Análisis económico*, 35(89), 65-89. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-66552020000200065

- [22]. Uchuari Muñoz, V. (2019). Análisis del índice de vulnerabilidad financiera de las cooperativas de ahorro y crédito (coacs) del segmento 1 y 2 del Ecuador del período 2015-2018. Tesis de Maestría. Guayaquil-Ecuador. Disponible en <http://201.159.223.2/handle/123456789/3095>
- [23]. Bombón, Orellana, D., Pacheco Rodríguez, F. (2021). Marco de gestión integral de riesgos, elemento necesario en el sector cooperativo financiero. Boletín De Coyuntura, 31, 34-44. <https://doi.org/10.31243/bcoyu.31.2021.1463>
- [24]. Merchán-Vásquez, M., & Manyá-Orellana, M. (2023). La Liquidez en las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Tiempos de Covid-19. Caso: Guayaquil-Ecuador. 593 Digital Publisher CEIT, 8(4), 323-333. <https://doi.org/10.33386/593dp.2023.4.1955>

